

МАШҲУР “ҲИДОЯ” НИНГ ҚЎҚОНДА КЎЧИРИЛГАН НУСХАСИ

Махмудова Муаззамхон

Қўқон давлат музей кўрикхонаси филиали

Буюк алломалар музейи катта илмий ходими

Ислом оламида фикҳ илмининг билимдони, қомусий олим Бурҳониддин Марғинонийнинг жаҳон маданияти ва илму- фанига қўшган ҳиссаси ҳанузгача ҳайрат билан эътироф этилади.

XII аср бошида таваллуд топган улуғ зотнинг тўлиқ исм ва насаблари- Абу-л- Хасан Али Ибн Абу Бакр ибн Абду-л- Жалил ал- Фарғоний ар- Ришдоний Марғиноний. У зотни Бурҳон уд-дин ва-л-милла деган шарафли ном билан аташган. Милла дегани олимни улуғлаб, уни ислом динининг далили, исботи деб мадҳ этишдир. Бурҳониддин Марғинонийнинг насаблари кўпгина манбаларда ана шундай зикр қилинган. Насаблари- Абу Бакр Сиддиқ розияллоху анхуга бориб етади.

Мовароуннаҳр фикҳ мактаби тарихида Марғинонийлар сулоласининг ўрни беқиёсдир. Улар Фарғона водийсининг Марғинонида туғилиб яшаганлари учун “Марғиноний” номи билан шуҳрат қозонганлар. Бу сулолада бир неча фақиҳлар бўлиб, аксарияти қозилик ва мударрислик қилганлар, дин ва жамият ишларида катта мансаб соҳиби бўлганлар.

Бурҳониддин Марғиноний (1119.23.09.- 1197.29.10.) ҳижрий санада 511 йил, Ражаб ойининг 12 куни, аср намозидан сўнг туғилди. Бурҳониддин Марғиноний вафот қилган санаси тўғрисида ривоят кўп. Абдулҳай Лакнавий ўз боболаридан нақл қилинган ривоятда 593 ҳижрий санада 14-зулҳижжада, чоршанба кечаси Самарқандда вафот этган дейди. У зот Шомий “Радул мухтор”да ёзилишича, 400 га яқин Муҳаммад номли фақиҳлар дафн этилган Муҳаммадийлар қабристони (турбатул-муҳаммадийин) ёнида дафн этилган. Бир қатор тадқиқотчилар томонидан Марғиноний вафоти Самарқандда юз берганлиги кўрсатилган бўлсада, турк олими Шамсуддин Сомий “Қомус ул-

аълум” да, бу ҳақда қуйидагича маълумот беради: “Чингиз хуруж қилган чоғларда Марғинович Бухорода дарс ўтиш билан шуғулланаркан, уни ушбу жаҳонгир билан сулҳ шартномаси тузиш учун ўз томонларидан вакил қилиб юбормоқдалар. Лекин шартнома айрим кишилар томонидан бузилганлиги сабаб, Чингизхон шаҳарга ўт қўйиб, аҳолини қатл этиш жараёнида, “Ҳидоя” муаллифи ҳам ҳаётдан кўз юмган экан”¹

Марғинович ёшлик чоғларидаёқ Куръони Каримни ёд олиб, ҳадисларни чуқур ўрганганлар ва 544 (1149) хижрий йилда муборак ҳаж сафарига борганлар.

Бурҳониддин Марғинович яшаган давр Шарқ (мусулмон) Уйғониш даврининг жамият, маданият, фан тараққиёти ва фикр илмига катта зарурат туғилган бир даврга тўғри келди.

Дунёда фикр илмида жуда кўплаб асарлар ёзилди. Аммо, афсуски, улардан баъзиларигина бизгача етиб келди. Манбаларда эса бизгача етиб келмаган

¹ Бурҳониддин Марғинович. “Ҳидоя” 1-жилд. 2000 й. 4-37 бетлар. Адолат нашриёти. Саидов А. Ҳ. Бурҳониддин Марғиновичнинг таржимаи ҳоллари ва ижодлари.

кўплаб бундай асарларнинг номлари зикр этилади. Улардан бизгача етиб келганлари – Имом Бурҳониддин Марғинонийнинг асари бўлиб, у ўз муаллифи номининг умрбоқий бўлишига сабаб бўлди. Бурҳониддин Марғилоний “Соҳиб ал-ҳидоя” номи билан танилди.

Фикҳ илми бўйича ёзилган “Ҳидоя” китоби 573 ҳижрий йилнинг Зулқаъда ойи чоршанба куни ёзишга киришганлар. Бу китоб ўша даврда мавжуд катта амалий аҳамиятга эга бўлган кўплаб ҳуқуқий муаммоларни ечиб беришга қаратилган, мазҳаб масалалари ва унинг далилларини ўзида жамловчи бир шарҳ китобидир. Муҳаммад Абдулҳай Лакнавийнинг манбаларга таяниб ёзишича “Ҳидоя” соҳиби китобни 13 йил давомида бирон кун овқат емай, доим рўзадор бўлган ҳолда ёзганлар. “Ал- Ҳидоя” арабча сўз бўлиб, “тўғри йўлдан олиб бориш”- “ишончли қўлланма” маъносидадир.

Бурҳониддин Марғиноний ёзган тўтр жилдлик “Ҳидоя” китоби, суннийлик оқимида ҳанафий мазҳаби бўйича, энг муҳим ва мукаммал ҳуқуқий манба сифатида 57 та китоб, 165 боб, 152 фаслдан таркиб топган бўлиб, мерос ҳуқуқидан ташқари фикҳнинг барча соҳаларини қамраб олган. Мерос ҳуқуқини ўз китобига киритилмаганининг сабаби шундаки, имом Аъзам Абу Ҳанифа мерос муаммоларини бир мустақил фан сифатида фикҳ илмидан ажратиб, уни “фароиз илми” деб атаган.

“Ҳидоя”нинг ҳар бир жилди турли муаммоларни ҳуқуқий ечимига бағишланган:

1. 1- жилди: таҳорат ва амалий ибодатлар (намоз, рўза, закот ва ҳаж) га бағишланган. 47 боб ва 37 фаслдан иборат.

2. 2- жилди: никоҳ, эмизиш, талоқ, қулларни озод қилиш, топиб олинган болаларнинг насабларини аниқлаш, топиб олинган нарса, шерикчилик ва вақф ҳуқуқи каби масалалар киритилган. 60 боб, 36 фаслдан иборат.

3. 3- жилди: олди- сотти, пул билан боғлиқ муаммолар, қозиларнинг вазифалари, гувоҳлик, ҳомийлик, босқинчилик ва ҳоказоларга бағишланган. 36 боб, 37 фаслдан иборат.

4. 4- жилд: қурбонлик қилиш ҳақида, шариатга зид ёмон нарсалар ҳақида, ташландик ерларни ўзлаштириш, деҳқончилик ва боғдорчилик хусусида шартнома, жинойтлар хусусида, васият каби масалалар ёритилган. 23 боб, 38 фаслдан иборат.

Шундай қилиб “Ҳидоя”да фикҳ илмининг 57 та мавзуси олинган бўлиб, улар алоҳида биттадан китобга сарлавҳа қилиб олинган ва ҳар бир фикҳий мавзу ўз навбатида боб ва фаслларга бўлинган ҳолда ёритилган.

“Ҳидоя” асарининг қўлёзма ва босма нусхалари дунёнинг кўпгина жумладан, Англия, Германия, Туркия, Россия, Франция ва бошқа мамлакатлар қўлёзма фондлари ва кутубхоналарида сақланмоқда.

Ўзбекистон Фанлар Академияси Шарқшунослик институти Қўлёзмалар хазинасида сақланаётган “Ҳидоя”нинг қўлёзма нусхалари ҳақида “Шарқ қўлёзмалари мажмуаси”да кенг маълумотлар берилган. “Ҳидоя”нинг турли даврлар ва Ўрта Осиёнинг турли шаҳарларида, Афғонистон, Миср, Қошғар, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатларда кўчирилган нусхалари бор. Институтда “Ҳидоя”нинг жами 80 дан ортиқ қўлёзма нусхалари сақланмоқда. Ҳар бир қўлёзма ўз даврининг истеъдодли хаттотлари томонидан кўчирилган бўлиб, хаттотлик санъати намунасидир.

Фарғона вилояти Қўқон шаҳридаги Қўқон давлат музей қўриқхонаси филиали, Президентимиз Ш.М. Мирзиёев ташаббуслари билан очилган Буюк алломалар музейида Бурҳониддин Марғиноний бобомизнинг котиб Назруллохўжа бинни Муҳаммад Алихўжа Хўқандий томонидан Қўқонда кўчирилган қўлёзма нусхаси № 478 инвентарь рақами остида сақланмоқда.² Ушбу қўлёзманинг охириги 310 бетидagi колофонида котиб томонидан араб тилида қуйидаги мазмундаги жумлалар ёзилган: “Ҳидоя” деб номланган ушбу шариф китобни китобат қилиш ҳижрий 1287 йилда Назруллохўжа бинни Муҳаммад Алихўжа Хўқандий томонидан тугалланди” 1287 ҳижрий милодий 1870 йилга тўғри келади.

² Бурҳониддин Марғиноний. “Ҳидоя”. Қўлёзма. Буюк алломалар музейи. Инв№479

Китоб 310 varaқдан иборат бўлиб, қора сиёҳда ва айрим аҳамиятли сўзлар қизил сиёҳда ажратиб ёзилган. Сарғиш ранли шилдиروق Қўқон қоғозига настаълиқ хатида битилган. Пойгирлар қўйилган. Варақлар рақамланган. Дастлабки, уч тамғали қаттиқ жигарранг картон муқовада. Айрим саҳифалар орасида қўшимча саҳифалар қўйилган ҳамда уларда ёзувлар мавжуд. Китобнинг ҳошияларига ҳам шарҳлар ёзилган. Китобнинг боши ва охирида бўш саҳифалар қолдирилган. Қўлёзма ўлчами 20.5x 31.5 см.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Адолат” нашриётида 2000 йилда нашрдан чиққан, № 3587 инвентарь рақами остидаги яна бир “Ҳидоя” китобининг 1- жилди ҳам сақланмоқда. Китоб 1990 йилда Байрутнинг “Дорул кутуб ал- илмийя” (илмий китоблар) нашриётида араб тилида чоп этилган нусхадан Салоҳиддин Муҳиддин раҳбарлигидаги таржимонлар гуруҳи томонидан ўзбек тилига ўгирилган